

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАВЫКОВ В ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

¹Докторант, Гулистанский Государственный Университет

²Преподаватель, Tashkent International University of Education

^{1,2} Ким Елена Валекрьевна

[lena.scarlet@mail.ru](mailto:lana.scarlet@mail.ru)

[90 9620592](tel:909620592)

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества использования цифровых технологий в процессе формирования информационно-коммуникативных навыков студентов в ходе образовательного процесса. Оценивается роль цифровых технологий в современной педагогике, перечисляются его преимущества, используемых в педагогическом образовании. Автор подчеркивает значение информационно-компьютерных технологий в повышении качества обучения студентов.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, цифровые образовательные ресурсы(ЦОР), электронное обучение.

Характерной особенностью современного общества является большой поток информации, которая каждые 72 часа удваивается [1]. Поэтому подготовка современного учителя иноязычного образования, так же, как и любого учителя школы, должна соответствовать требованиям времени, одной их главных компетенций которого стали не только профессиональные, но и цифровые компетенции.

В последние годы значительное внимание уделяется использованию цифровых технологий в образовании, с помощью которых усиливается мотивация студентов к обучению, за счет использования электронных

учебников, интерактивных информационных технологий, объединяющих текст, графику, звук и видео [2]. Гармоничное сочетание традиционных инструментов

обучения с использованием цифровых технологий в виде презентаций, компьютерных игр и интерактивных упражнений, позволяет значительно повысить мотивацию студентов к учебе и тем самым сократить время на обучение.

Проблемами внедрения и использования информационных технологий в образовательном процессе рассматривались такими казахстанскими учеными как Нургалиевой Г.К. Кунанбаевой С.С., Бидайбековым Е.И., Джусубалиевой Д.М., Артыкбаевой Е.В., Нурбековой Ж.К., Нургалиевым М.К., Сагимбаевой А.Е., Чакликовой А.Т., Тажигуловой А.И., Шкутиной Л.А. и другими.

Исследования в области информатизации образования до сих пор являются актуальными не только в Казахстане, но и во всем мире [3]. Основная часть работ посвящена проблемам готовности будущих педагогов к работе с информационными технологиями, а также разработке цифрового образовательного контента, таких как электронные учебники, цифровые образовательные ресурсы и мультимедийные обучающие программы.

Новые поколения обучающихся всё более ориентируются на современные источники информации, цифровые образовательные технологии, виртуальные средства коммуникации для своего личностного роста, так как представление учебной информации в цифровом виде оказывает комплексное влияние на учащегося – повышается интерес к обучению, расширяется круг знаний, повышается качество обучения, улучшается обратная связь между преподавателем и обучающимися [4].

Цифровые технологии активно используются во многих областях экономики и в первую очередь, в профессиональном образовании:

- система подготовки и переподготовки преподавательских кадров;
- информатизация процесса обучения и воспитания;

-оснащение системы образования техническими средствами информатизации (компьютерами, мультимедиапроекторами и т.д.);

- интерактивное взаимодействие педагога и ученика;

В настоящее время профессиональная педагогика и образование находятся на важном этапе цифровизации всей системы образования, внедрения в педагогику инновационных методов, приемов и форм работы с обучающимися. Внедрение цифровых технологий в теорию и практику педагогики помогает повысить эффективность обучения студентов, однако возникает проблема грамотного сочетания методики преподавания предмета с информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями обучения. Информационная технология должна удовлетворять таким основным принципам профессиональной педагогики как предварительное проектирование, воспроизводимость, целеобразование, целостность.

Несмотря на то, что цифровые технологии в профессиональной педагогике представляют собой довольно молодую область, они очень динамично развиваются. Идет их активное внедрение в образовательный процесс на всех ступенях обучения – школы, колледжи, вузы. Так, в ряде казахстанских вузов были внедрены учебные программы и курсы, активно использующие цифровые технологии в процессе обучения. Кроме того, информатизация образования и интернет технологии привели к стремительному развитию новой формы обучения – дистанционной, которая является наивысшей степенью информатизации образования на сегодняшний день [4].

В настоящее время, по мнению специалистов в области профессионального образования, современный педагог должен уметь пользоваться современными информационными технологиями и мультимедийным оборудованием для проведения образовательного процесса. По мнению профессора Джусубалиевой Д.М., цифровые технологии оказывают большую помощь в формировании ряда компетенций будущих педагогов, одной

из которых является цифровая компетентность. Умение найти необходимую информацию, структурировать ее и подготовить учебный контент для проведения урока является одним из факторов повышения качества образования.

Цифровые технологии – перспективное направление в области формирования информационных навыков студентов. Быстрый поиск и простое восприятие самой разнообразной информации в процессе применения компьютерных технологий в учебном процессе студентов увеличивает его интенсивность. По мнению Коптелова А.К., новые цифровые технологии, которые активно развиваются в мировом масштабе, скоро перевернут наше представление о возможностях IT». К преимуществам цифровых технологий в образовании можно отнести следующее: (рисунок 1)

Рисунок 1. Преимущества цифровых технологий в образовании

Использование цифровых технологий позволяет сделать учебно-воспитательный процесс более совершенным. Одной из наиболее перспективных и широко используемых сегодня цифровых технологий является

цифровой образовательный ресурс (ЦОР), который объединяет самые разнообразные средства представления информации, объединенные в одной структуре. Чередование текста, графики, видео и аудиодорожек, интерактивные упражнения и тестовые вопросы позволяют представить информацию в наиболее наглядной и легко воспринимаемой форме.

Другой формой представления информации является презентация. В общепринятом смысле презентация - это демонстрационный материал для публичных выступлений: praesento (лат.) - передаю, представляю; настоящее - представлять. Компьютерная презентация - это файл, в котором собраны документы, подготовленные в виде последовательности слайдов в логическом отношении, объединенных темой и общими принципами оформления. Цифровые технологии зачастую используются и в виде мультимедиа. Методическая сила мультимедиа заключается именно в том, что обучающегося легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и визуальных образов. Презентациями активно пользуются в ходе выступлений на конференциях, защите научных проектов, дипломных, магистерских и докторских работ. Электронные презентации можно рассматривать как визуальный дидактический инструмент обучения, а мультимедийный проектор - как инструмент технического обучения. Электронное представление учебной информации особенно хорошо представлено в электронных учебниках, поскольку электронные учебники рассматриваются как самостоятельные дидактические средства обучения, дающие возможность студентам самостоятельно изучать предмет. Это особенно активно используется в ходе дистанционного обучения. [5]. Медиа-презентации можно использовать на любом этапе организованных мероприятий:

- указать предмет,
- при изучении новых материалов и / или консолидации,
- в качестве сопроводительного объяснения,

- как информационно-обучающий инструмент,
- повторение и обобщение
- изученного материала.

Итак, презентация позволяет:

- повысить качество воспитательной, развивающей работы;
- быстро и доходчиво изображает вещи, которые трудно или невозможно выразить словами;
- формирует мотивацию и поддерживает интерес к процессу образовательной деятельности;
- делает процесс передачи информации разнообразным;
- улучшает влияние производительности.

Различные типы презентаций могут использоваться студентами в индивидуальной, групповой или фронтальной форме. В связи со всем вышесказанным становится очевидным необходимость совершенствования дидактического, методического и коммуникативного компонентов структуры и содержания учебного процесса в целях приближения модели педагогического взаимодействия к тому формату, который наиболее органично воспринимается современными поколениями обучающихся. Именно построение образовательного процесса на основе цифровых технологий позволит, по нашему мнению, обновить традиционный процесс обучения, стимулировать заинтересованность, эмоциональную и коммуникативную включенность обучающихся, особенно подросткового возраста. Электронное обучение все чаще используется в качестве эффективного и действенного учебного материала во многих областях образования. E-learning способствует повышению квалификации преподавателей, проведению дистанционного обучения, для переподготовки кадров и другие. По мнению профессора Артыкбаевой Е.В., e-learning основывается на интеграции педагогических и инфокоммуникационных технологий, а также является самостоятельным видом обучения [6].

Благодаря разнообразию электронных материалов и возможности постоянного обновления через веб-сайт учителя, ученики могут найти нужную информацию, отлично подходящую для самостоятельного обучения и различных академических условий. [7]. Дополнительные общие преимущества электронного обучения включают продвижение социального обучения с помощью синхронных современных форматов общения (например, мгновенных сообщений, чатов, видеоконференций), а также асинхронного общения (например, электронной почты и форумов). Цифровые технологии дают возможность развивать свои познания от основных идей и теорий, которые формируют структуру построения и мысль, до интуитивных механизмов, которые организуют жизнь, дают возможность участвовать и обсуждать идеи.

Подведем итоги исследования - новые разработки в области электронного обучения и все более совершенные цифровые технологии обучения оказали значительное влияние на всю систему образования начиная от школ и кончая вузами. Очень важно привить будущим учителям школ еще в период учебы в вузе навыки владения цифровыми технологиями и формировать в ходе обучения цифровую компетентность, поскольку современные дети, относящиеся к поколению Z, свободно владеют любыми гаджетами и обучение с использованием цифровых технологий будут только мотивировать их к процессу обучения [4, с.50].

Таким образом, цифровые технологии способствуют получению знаний и навыков, необходимых для жизни и работы в современном обществе. Позволяют обучающимся адаптироваться к информационным потокам, повышают компьютерную грамотность населения, и способствуют приобретению навыков 21-го века.

Список литературы

1. Джусубалиева, Д.М. Роль информационных технологий в образовании [Текст]// Международный форум по информатизации образования. - Алматы, 2022. - с.75-78.

2. Половина Г.Б. Интеграция мультимедийных технологий с традиционными учебными дисциплинами в системе повышения квалификации учителей-предметников // Информатика и образование. 2019. № 5.
3. Мямешева Г. Добродетель в современном смарт-мире // Bulletin KazNU. «Pedagogical science» series. –2015. - #1 (44). – с.152-157.
4. Джусубалиева Д.М., Мынбаева А.К., Сері Л.Т., Тахмазов Р.Р. Цифровые технологии в иноязычном образовании. Дистанционное обучение: Учебно-методическое пособие. – Алматы, 2019. – 252 с.
5. Шлыкова О.В. Интернационализация Вузовского образования в контексте социально-информационных технологий. - Москва: ИЛ, 2022. - 662 с.
6. Артыкбаева Е.В. Теория и технология электронного обучения в общеобразовательной школе. (Дисс., д.п.н. 13.00.02-Москва, 2021). - 332 с.
7. Булин-Соколова Е.И. Информационно-коммуникативные технологии в системе общего образования [Текст] // М.: ФГНУ ИОО, 2004. 7,5 уч.-изд.